

POTENSI EKSTRAK KOENIH RIMBO SEBAGAI ANTINEUROPATI DIABETIK: SYSTEMATIC REVIEW

Dennisa Arra Nelvi (2110422029) – Laboratorium Fisiologi Hewan, Departemen Biologi,
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas

Menurut data dari International Diabetes Federation, 382 juta orang di dunia menderita diabetes, salah satu penyebab utama dari neuropati [1]. Neuropati diabetik merupakan salah satu komplikasi makrovaskuler pada pasien penderita diabetes melitus. Hal ini dapat terjadi akibat gula darah yang tidak terkontrol pada pasien diabetes, semakin tidak terkontrol maka semakin cepat pula keluhan neuropati [2]. Neuropati diabetik menjadi salah satu komplikasi kronik diabetes dimana penderita diabetes memiliki risiko 11 kali lebih besar untuk mengalami neuropati dibandingkan dengan yang tidak menderita diabetes [3]. Di Indonesia, neuropati dialami oleh 43% dari 16.800 pasien DM tipe 2 yang terbukti berisiko mengalami neuropati [4]. Pengobatan diabetes mellitus selama ini dilakukan secara medis menggunakan suntikan insulin dan obat-obatan sintesis misalnya obat antidiabetes glibenklamid. Namun, obat ini dapat menimbulkan efek samping seperti berisiko mengalami gangguan pada organ seperti jantung dan ginjal serta bersifat karsinogenik hingga gejala hipoglikemik. Selain itu, memerlukan pengobatan jangka panjang dan biaya yang mahal [5]. Ekstrak berbagai tumbuhan menjadi alternatif pengobatan pada diabetes. Ekstrak tumbuhan minim efek samping, terjangkau dan relatif murah. Salah satunya ekstrak koenih rimbo (*Curcuma sumatrana* Miq.) yang memiliki senyawa bioaktif sesquiterpenoid. Koenih rimbo merupakan kunyit endemik yang masih minim eksplorasi sehingga dapat dijadikan kandidat obat anti neuropati diabetik. Didominasi oleh senyawa bioaktif, koenih rimbo dapat mencegah berbagai macam penyakit terutama sebagai agen antidiabetes dan antineuropati. Selain itu, neuropati diabetik erat hubungannya dengan peningkatan malondialdehid (MDA) yang dapat merusak saraf otak.

Sejauh ini, studi tentang sifat-sifat medis dari rasio rimpang kunyit hanya berfokus pada spesies kunyit yang dibudidayakan seperti kunyit dari *Curcuma domestica* dan spesies *Curcuma longa* [6]. Beberapa riset sebelumnya telah menggunakan *Curcuma* untuk berbagai macam penyakit seperti kombinasi ekstrak *Curcuma longa* dan kapur sirih efektif dalam penyembuhan luka dan mengurangi peradangan (sebagai anti inflamasi) [7]. Ekstrak *Curcuma zedoaria* efektif dalam mencegah aterosklerosis dengan penurunan risiko penyakit inflamasi pada tikus yang kekurangan apolipoprotein E [8]. Ekstrak pegagan (*Centella asiatica*) dan kunyit (*Curcuma longa*) untuk meningkatkan aktivitas enzim glutathione peroksidase (gsh px) pada jaringan hati tikus [9]. Sebuah penelitian membuktikan bahwa ekstrak etanol dari rimpang *Curcuma sumatrana* efektif dalam mencegah degenerasi otak, penurunan fungsi kognitif dan akumulasi radikal bebas pada tikus yang diinduksi dengan monosodium glutamate dosis tinggi [10]. Pada penelitian yang terbaru, terdapat 12 senyawa dalam rimpang *Curcuma sumatrana* yang memiliki bioaktivitas potensial dalam menstimulasi caspase-8 (enzim yang terlibat dalam jalur apoptosis sel kanker). Sehingga dapat menjadi kandidat utama sebagai antikanker [11]. Sedikitnya kajian ini membuktikan kurangnya eksplorasi pada *Curcuma* terutama pada *Curcuma sumatrana*. Sehingga *Curcuma sumatrana* dapat dijadikan kandidat obat antidiabetes dan antineuropati diabetik.

Metabolit sekunder yang berasal dari tumbuhan adalah molekul kecil atau makromolekul yang dibiosintesis dalam tumbuhan yang memiliki beragam sifat biologis yang bermanfaat bagi manusia, seperti anti alergi, antikanker, antimikroba, anti-aktivitas inflamasi, antidiabetes dan antioksidan [12]. Pada buah Andaliman (*Zanthoxylum acanthopodium*) terdapat senyawa bioaktif yang teridentifikasi berpotensi sebagai antidiabetes neuropati yaitu thiosemicarbazone, oleic acid, eucalyptol, decanoic acid, acetic acid dan arginine [13]. Metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid dan saponin pada daun bandotan (*Ageratum conyzoides*) efektif dalam menurunkan kadar gula darah sebagai anti diabetes [14]. Fitokimia akar *Panax ginseng* banyak mengandung senyawa bioaktif, antara lain glikosida triterpen atau saponin yang biasa disebut ginsenosides, panaxans, asam vanilat, dan salisilat. Bahan aktif ini efektif menurunkan diabetes [15]. Sedangkan pada *Curcuma sumatrana* mengandung senyawa yang merupakan golongan sesquiterpenoid, keton siklik dan anabolik steroid. Senyawa metabolit tertinggi yang dianalisis dari ekstrak rimpang *C. sumatrana* berasal dari golongan sesquiterpenoid, yaitu senyawa valerenal. Senyawa tersebut berperan sebagai antidepressant, antioksidan, anti inflamasi, inhibitor influks Ca²⁺, inhibitor ROS dan mencegah apoptosis sel. Senyawa tersebut dapat berpotensi tinggi sebagai antineuropati diabetik [16].

Neuropati diabetik merupakan komplikasi vaskular, yang terkait dengan peradangan dan stres oksidatif. Neuropati nyeri dapat diatasi dengan mengendalikan mediator dan tingkat stres oksidatif [17]. Perlindungan terhadap radikal bebas dapat ditingkatkan dengan asupan antioksidan makanan yang cukup. Pada hewan uji, metode sonde oral merupakan metode yang tepat untuk memastikan senyawa masuk ke tubuh [18]. Juga telah dilaporkan bahwa bengkoang mengandung antioksidan termasuk terpenoid dan saponin yang dapat berfungsi sebagai hepatoprotektor yang disebabkan oleh stress oksidatif [19]. Penelitian baru-baru ini, *water lily* (*Nymphaea pubescens*) mengandung alkaloid, flavonoid, steroid, glikosid, tannin, terpenoid dan saponin efektif dalam menurunkan kadar MDA di otak [20]. Dengan demikian, sesquiterpenoid pada *Curcuma sumatrana* secara langsung dan tidak langsung mengurangi stress oksidatif yang ada pada otak. Senyawa valerenal bersifat lipofilik, berukuran di bawah 400 Da dan bukan merupakan substrat dari efflux transporter. Sifat-sifat tersebut memenuhi kriteria senyawa yang dapat menembus sawar darah otak (*blood brain barrier*) dengan cara difusi pasif [21]. Pentingnya diagnosis dini neuropati diabetik memungkinkan penerapan strategi lanjutan untuk mencegah perkembangan penyakit telah ditekankan, meskipun ada keterbatasan dalam eksplorasi dari ekstrak tumbuhan saat ini, jadi penelitian harus fokus pada pengembangan alternatif ekstrak tumbuhan [22].

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa neuropati diabetik merupakan penyakit komplikasi dari penderita diabetes baik tipe 1 maupun tipe 2. Dimana penderita akan mengalami nyeri yang hebat pada saraf sensorik dan mengakibatkan gangguan pada saraf motorik. Signifikansi yang begitu tinggi dan penelitian yang terbatas, menjadikan penyakit ini fokus utama untuk menghasilkan kebaruan data medis pada bidang kesehatan. Terutama pada potensi *Curcuma sumatrana* yang memiliki kandungan aktif dalam menurunkan glukosa darah dan menurunkan kadar MDA otak. Sifat aktioksidannya dapat menembus sawar darah otak dan melindungi saraf-saraf otak dari kerusakan. Dengan menggunakan metode sonde oral, memastikan ekstrak *Curcuma sumatrana* masuk ke dalam tubuh secara maksimal dan masuk ke dalam darah lalu sampai ke otak. Oleh karena itu, *Curcuma sumatrana* sangat berpotensi sebagai antineuropati diabetik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Atlas D. International Diabetes Federation. (2015). IDF Diabetes Atlas, 7th Edn. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation.
- [2] Amelia R, Burhan BB, Lelo A. (2018). The Relationship Between Anthropometry And Ankle-Brachial Index With Blood Glucose Level In Patients With Type 2 Diabetes Mellitus At The Community Health Center In Medan, Indonesia. *Family Medicine & Primary Care Review*. 4: 307–12.
- [3] Pop-Busui R, Boulton AJ, Feldman EL, Bril V, Freeman R, Malik RA, Sosenko JM, Ziegler D. (2017). Diabetic Neuropathy: A Position Statement By The American Diabetes Association. *Diabetes Care*. 40(1):136–54.
- [4] PE Indonesia. (2015). Pengelolaan Dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 Di Indonesia. *PB. PERKENI*.
- [5] Pay, C., Watuguly, T. W., & Wael, S. (2022). Potensi Ekstrak Daun Bandotan (*Ageratum Conyzoides* L) Sebagai Obat Diabetes Melitus. *BIOPENDIX: Jurnal Biologi, Pendidikan Dan Terapan*, 9(1), 89-99.
- [6] Suryawati N, Jawi IM. (2020). Potential Development Of Turmeric Extract Nanoparticles As A Topical Anti-Inflammatory Agent. *Bali Med J*. 9(3):680-5.
- [7] Susanto, Y., Solehah, F. A., Fadya, A., & Khaerati, K. (2023). Potensi Kombinasi Ekstrak Rimpang Kunyit (*Curcuma Longa* L.) Dan Kapur Sirih Sebagai Anti Inflamasi Dan Penyembuh Luka Sayat. *J Pharm Sci*, 1, 33.
- [8] Kim KM, Lee JY, Jeon BH, Quan KT, Na M, Nam KW, Chae S. (2021). Extract Of *Curcuma Zedoaria* R. Prevents Atherosclerosis In Apolipoprotein E-Deficient Mice. *Nutr Res Pract*. 15(3):319-328.
- [9] Aswani, T., Manalu, W., Suprayogi, A., & Rahminiwati, M. (2015). Potensi Ekstrak Pegagan (*Centella Asiatica*) Dan Kunyit (*Curcuma Longa*) Untuk Meningkatkan Aktivitas Enzim Glutation Peroksidase (Gsh Px) Pada Jaringan Hati Tikus. *Berita Biologi*, 14(3), 259-265.
- [10] Nawawi JA. (2021). Effect Of Ethanol Extract Of Endemic Sumatran Rhizome (*Curcuma Sumatrana*, Zingiberaceae) On Intelligence Level, Brain Histological Structure And Concentration Of Malondialdehydes In Mice Induced By Monosodium Glutamate. *Diploma Thesis*, Andalas Uni.
- [11] **Rahman, A. T., Jethro, A., Santoso, P., Kharisma, V. D., Murtadlo, A. A. A., Purnamasari, D., ... & Sari, D. A. P. (2022). In Silico Study Of The Potential Of Endemic Sumatra Wild Turmeric Rhizomes (*Curcuma Sumatrana*: Zingiberaceae) As Anti-Cancer. *Pharmacognosy Journal*, 14(6).**
- [12] Tran N, Pham B, Le L. (2020). Bioactive Compounds In Anti-Diabetic Plants: From Herbal Medicine To Modern Drug Discovery. *Biology (Basel)*. 28;9(9):252.
- [13] Arin, S. S. (2023). Effect Of Andaliman (*Zanthoxylum Acanthopodium* DC., Rutaceae) Fruit Ethanol Extract On Diabetic Neuropathy In Alloxan-Induced DM Mice (*Doctoral Dissertation*, Universitas Andalas).
- [14] Amadi, B. A., Duru, M. K. C., Dan Agomuo, E. N. (2012). Chemical Profiles of Leaf, Stem, Root And Flower Of *Ageratum Conyzoides*. *Pelgia Research Library*.

- [15] Ratan Z.A., Haidere M.F., Hong Y.H., Park S.H., Lee J.-O., Lee J., Cho J.Y. (2020). Pharmacological Potential Of Ginseng And Its Major Component Ginsenosides. *J. Ginseng Res.*
- [16] Citaindah, A., & Putri, I. L. E. (2024). Literatur Review: Koenih Rimbo (Curcuma Sumatrana Miq.) Tumbuhan Endemik Terancam Punah Pulau Sumatra Yang Berpotensi Sebagai Tumbuhan Obat. *Jurnal Serambi Biologi*, 9(1), 82-88.
- [17] Babizhayev MA. (2012). Biomarkers And Special Features Of Oxidative Stress In The Anterior Segment Of The Eye Linked To Lens Cataract And The Trabecular Meshwork Injury In Primary Open-Angle Glaucoma: Challenges Of Dual Combination Therapy With N-Acetylcarnosine Lubricant Eye D. *Fundam Clin Pharmacol.* 26:86–117.
- [18] Sagay, S., Simbala, H. E., & De Queljoe, E. (2019). Uji Aktivitas Antihiperlipidemia Ekstrak Etanol Buah Pinang Yaki (*Areca Vestiararia*) Pada Tikus Putih Jantan Galur Wistar (*Rattus Norvegicus*) Yang Diinduksi Pakan Hiperlipidemia. *Pharmacon*, 8(2), 442-448.
- [19] **Santoso, P., Maliza, R., Fadhilah, Q., & Insani, S. J. (2019). Beneficial Effect Of Pachyrhizus Erosus Fiber As A Supplemental Diet To Counteract High Sugar-Induced Fatty Liver Disease In Mice. *Romanian Journal Of Diabetes Nutrition And Metabolic Diseases*, 26(4), 353-360.**
- [20] **Belahusna, D. F., Santoso, P., & Rahayu, R. (2023). Neuroprotective Effect Of Water Lily (Nymphaea Pubescens Willd) Seed Ethanolic Extract Against Trimethyltin-Induced Cognitive Impairment And Neurodegeneration In Mice. *Journal Of Herbmmed Pharmacology*, 12(3), 399-406.**
- [21] Banks WA. (2015). Peptides And The Blood-Brain Barrier. *Peptides*. 72:16-9.
- [22] Braffett B.H., Gubitosi-Klug R.A., Albers J.W., Feldman E.L., Martin C.L., White N.H., Orchard T.J., Lopes-Virella M., Lachin J.M., Pop-Busui R. (2020). Risk Factors For Diabetic Peripheral Neuropathy And Cardiovascular Autonomic Neuropathy In The Diabetes Control And Complications Trial/Epidemiology Of Diabetes Interventions And Complications (DCCT/EDIC) Study. *Diabetes*. 69:1000–1010.